

TA'SIR KO'RSATILAYOTGAN ZO'RAVONLIKKA BEFARQ BO'LMASLIGIMIZ LOZIM

Jabborov Avazbek Asilbekovich

Andijon davlat universiteti tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14061620>

Annotatsiya: ushbu maqolada mamlakatimizda zo'rovonlikni kelib chiqish muammolari va ularning yechimi borasida so'z yuritiladi. Zo'rovonlik asabiy yoki hatto ruhiy kasalliklarga olib kelishini, og'irlashtiruvchi holatlar esa jinoyatlar jamoat xavfini oshirishini va qattiq jinoiy javobgarlikka olib kelishini, hozirgi kunda zo'rovonlik mavzusi dolzarbligini va ahamiyati haqida taxlili qilingan hamda zo'rovonlikni oldini olish zarurati ochib berilgan.

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы зарождения насилия в нашей стране и их решение. Насилие приводит к нервным или даже психическим заболеваниям, а отягчающие случаи повышают общественную опасность преступлений и влекут за собой суровую уголовную ответственность. В настоящее время тема насилия проанализирована на предмет ее актуальности и важности, а также необходимости предотвращения насилия. раскрытый.

Abstract: this article discusses the problems of origin of violence in our country and their solution. Violence leads to nervous or even mental diseases, and aggravated cases increase the danger of crimes to the public and lead to severe criminal liability. Currently, the topic of violence has been analyzed about its relevance and importance, and the need to prevent violence has been revealed.

Kalit so'zlar: adolat, erkinlik, qadr-qimmat, inson huquqlari, zo'rovonlik, jabrlanuvchi, instinktiv, huquqbuzarlik.

Ключевые слова: справедливость, свобода, достоинство, права человека, насилие, жертва, инстинкт, преступление.

Key words: justice, freedom, dignity, human rights, violence, victim, instinctive, crime.

Dunyodagi barcha davlatlarning milliy qonunchiligida inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlash, xususan shaxsning hayoti, sog'lig'i, sha'ni va qadr-qimmatini turli jinoiy tajovuzlardan himoya qilishga alohida ahamiyat berilgan. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida "insoniyat oilasining hamma a'zolariga xos qadr-qimmat va ularning teng, ajralmas huquqlarini tan olish erkinlik, adolat va yalpi tinchlik asosi ekanligi" e'tirof etilgan.

Zo'rovonlikdan erkaklar ham jabrlanishi mumkin, lekin xotin-qizlarning zo'rovonlikdan jabrlanish ehtimoli yuqoriligi, zo'rovonlik turlari, og'irlik darajasi va kelib chiqadigan oqibatlar keskin farqlanishini inobatga olgan holda, so'nggi islohotlar aynan ularni himoya qilishga qaratilgan. Mazkur muammo (latentligi)ning yuqoriligi shundaki, jabrlanuvchilar o'zlariga yetkazilgan zararni normal hayot deb tushunishi, oilasining siri ovoza bo'lib ketmasligi yoki oila buzilib ketmasligi, ota-onasi yoxud turmush o'rtog'ining obro'sini to'kmaslik uchun hech qaerga murojaat qilmaydilar.

Zo'rovonlik – bir kishining boshqasiga jismoniy yoki ruhiy ta'siri, fuqarolarning shaxsiy yaxlitlik huquqini buzishi (jismoniy va ma'naviy ma'noda). Jismoniy zo'rovonlik inson tanasiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilish bilan ifodalanadi: kaltaklash, tan jarohati, turli yo'llar bilan qiynoqqa solish (shu jumladan har qanday narsa va moddalarni ishlatish) va boshqalar.

Jismoniy zo'rvonlik natijasida jabrlanuvchiga qiynoq va zarar yetkazilishi mumkin. Ruhiy zo'rvonlik qurbonning qarshilik ko'rsatish irodasini sindirish, uning huquqlari va manfaatlarini himoya qilish uchun qo'rqitish, jismoniy zo'rvonlik tahdidi orqali inson ruhiyatiga ta'sir qilishdan iborat. Zo'rvonlik asabiy yoki hatto ruhiy kasalliklarga olib kelishi mumkin. Zo'rvonlik og'irlashtiruvchi holat bo'lishi mumkin (ayniqsa, shafqatsizlik yoki jabrlanuvchini masxara qilish bilan jinoyat sodir etishda). Zo'rvonlik bilan bog'liq jinoyatlar jamoat xavfini oshiradi va qattiq jinoiy javobgarlikka olib keladi.

Zo'rvonlik harakatlarining turlari sifatida jismoniy, ruhiy va jinsiy kabilarni ko'rsatish mumkin.

Ko'pchilik nazariyotchi olimlar zo'rvon xatti – harakatlarga instinktiv emas, balki o'rganilgan deb qarashadi.

Hozirgi kunda ko'plab sog'liqni saqlash sohasi mutaxassislari mehnat munosabatlarida xodimlar o'rtasidagi munosabatlar ba'zida mukammal emasligini tan olishadi. Xususan, xo'jayin va bo'ysunuvchilar o'rtasidagi munosabatlar qo'rqitish va ta'qib qilish elementlarini o'z ichiga olishi mumkin va jinsiy yoki irqchi motivlar keng tarqalgan degan qarashni ilgari surishadi.

Jismoniy zo'rvonlik do'pposlashda, itarish, urish, tepish kabi harakatlarni sodir etishda namoyon bo'ladi. Bunga bo'g'ib o'ldirish, qurol ishlatish, haydash paytida ehtiyotsizlik ham kiradi. Ba'zida, uzoq vaqt qiynoqlar bilan, jabrlanuvchi oxirgi yo'l sifatida zo'rvonchining o'ldirish yoki qotillikni ko'radi.

Psixologik zo'rvonlik – insonning o'ziga bo'lgan ishonchini pasaytirishi mumkin bo'lgan turli xil usullar, masalan, masxara qilish, haqorat qilish, qo'pollik, jismoniy zo'rvonlik yoki izolyatsiya bilan tahdid qilish kabi harakatlarda namoyon bo'ladi. Bunda jabrlanuvchining oxirgi yo'li o'z joniga qasd qilish yoki o'z joniga qasd qilish fikrlari shakllanishi bo'lishi mumkin.

Jinsiy zo'rvonlik – bu insonning (aksariyat hollarda ayolning) xohishiga qarshi jinsiy aloqa. Bu turdagi zo'rvonlik turli shakllarni o'z ichiga oladi: majburiy jinsiy aloqa, zo'rlashga urinish, zo'rlash, ish joyida jinsiy zo'rvonlik, voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy zo'rvonlik, ayollarni foxishalikka majburlash va hokazo. Ularning barchasi inson qadr – qimmatini kamsitadi, natijada zo'rvonlik qurboni har doim uyaladi va o'zini zaif his qiladi.

Oilaviy zo'rvonlik – bu bir yoki bir nechta oila a'zolarining boshqa oila a'zolarining kuch yoki qudratidan foydalanib, hayoti yoki sog'lig'iga tahdid soladigan huquqlari va erkinliklarini buzishi (ruhiy va jismoniy). Bu harakatlar zo'rvonlik qurboniga zarar yetkazadi va azob-uqubat keltiradi.

O'tkazilgan so'rovnomada aniqlangan oilaviy zo'rvonlik sabablari 6 asosiy toifaga bo'linadi:

1. Iqtisodiy muammolar:

- Ishsizlik (erkak va ayol);
- Moddiy va uy-joy muammolari;
- Xotinning iqtisodiy qaramligi

2. Mastlik va giyohvandlik:

3. Ta'lim:

- Madaniy -ma'rifiy saviyaning pastligi;
- Yoshlarning iqtisodiy mas'uliyatga tayyor emasligi;
- Ayollar va erkaklarning oilaviy hayotga tayyor emasligi.

4. Xulq-atvor, fikrlashning stereotiplari:

- Oilada ayollarga munosabat stereotiplarini qayta ishlab chiqarish;
- Boshqalarning ta'siri;
- Ota -onalarning aralashuvi;

5. Ijtimoiy tengsizlik;

6. Erta turmush.

Xalqaro statistikaga ko'ra, oiladagi zo'ravonlik moddiy boylik va barqaror daromadli oilalarda ham uchraydi.

Zo'ravonlikka qarshi kurash. Jinoiy taqib.

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar huquqbuzarlikka chek qo'yishi va zo'ravonlik bilan bog'liq harakatlarni sodir etgan shaxsga qonuniy chora ko'rishi uchun bir nechta shartlar bajarilishi kerak:

Jabrlanganlar bayonoti. Zo'rlangan shaxsning harakatlari qurboni huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ariza bilan murojaat qilishi kerak. Shundan keyin jinoyat ishi ochiladi va tergov boshlanadi.

Ishning barcha holatlarini aniqlash. Buning uchun nafaqat jabrlanuvchi va jinoyatchi, balki mumkin bo'lgan guvohlar ham so'roq qilinadi. Bu sudda ayblanuvchining jinoyatda aybli yoki aybsizligi to'g'risida ishonchli dalil bo'ladi.

Ishni sudda ko'rib chiqish. Ish shahar (tuman) sudi tomonidan ko'rib chiqiladi. Sud hukm chiqarayotganda jinoyatning barcha belgilari va holatlarini, qilmishning jabrlanuvchining salomatligi va hayoti uchun xavfliligini hisobga olishi zarur.

Huquqbuzarliklarning oldini olish bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lgan vazifalardan tashkil topgan. O'zbekiston Respublikasi "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi Qonunining 14-moddasida xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilishni amalga oshiruvchi vakolatli organlar hamda tashkilotlarning hamkorligi belgilangan.

Davlat organlari va muassasalar qonunda belgilangan tartibda o'z vakolatlari doirasida jinoyatlarni sodir etish sabablari va unga imkon bergan shart-sharoitlarni o'rganib, tahlil qilib, kelgusida sodir etilishining oldini olishga, unga qarshi kurashish borasida profilaktik chora-tadbirlarni qo'llaydi.

Huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi vakolatli organlar va tashkilotlar tomonidan zo'ravonlikning oldini olish borasidagi umumiy profilaktika chora-tadbirlari:

- huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi davlat organlari va muassasalar tomonidan qasddan badanga og'ir shikast yetkazish jinoyatlarining kelib chiqish sabablari va unga imkon bergan shart-sharoitlarini o'rganish; tahlil qilish orqali to'plangan ma'lumotlar asosida kelgusida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarning barvaqt oldini olish; sodir etilishini kamaytirish, sodir etilishi yuqori bo'lgan hududlarni aniqlash; ushbu hududlarning xususiyatidan kelib chiqib maqsadli profilaktik chora-tadbirlarni rejalashtirish hamda amalga oshirish maqsadga muvofiq;
- ichki ishlar organlari tomonidan joylarda huquqbuzar shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi MJtKning 52-moddasining 2-qismi va 183-moddalarida ko'rsatilgan sanksiyasi asosida ma'muriy javobgarlikka tortilganlarni, shu bilan birga JKning 104, 105, 109, 277-moddalari bilan jinoiy javobgarlikka hukm qilinib jazoni ijro etish muassasalaridan ozodlikka chiqqan yoki ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarga hukm qilingan shaxslarning oilaviy muhiti bilan tanishish; atrofidagi qo'ni-qo'shnisi va yaqin qarindoshlari

o'rtasidagi o'zaro munosabati ziddiyatlashganlarni aniqlab, ular bilan yakka tartibdagi yondashuv asosida profilaktik suhbatlarni o'tkazish;

- fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari tomonidan sodir etilgan huquqbuzarliklar, shu jumladan ayollar, voyaga yetmaganlar va yoshlar tomonidan sodir etilgan huquqbuzarliklar muhokamasini tashkil etish va o'tkazish, mazkur huquqbuzarliklarning sodir etilish sabablari va ularga imkon beruvchi shart-sharoitlarni bartaraf etish choralari ko'rish;

- aholi, ayniqsa, voyaga yetmaganlar va yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, ma'naviy-axloqiy muhitni yaxshilash bo'yicha fuqarolarning faolligini oshirishga yo'naltirilgan tushuntirish ishlarini tashkil etish;

- mahallada yashovchi aholining orasida uzoq davom etib kelayotgan oilaviy kelishmovchiliklarishuningdek, yoshlar tarbiyasiga mas'uliyatsiz munosabatda bo'lib yurgan ota-onalarni, qo'shnilar va qarindoshlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni aniqlash, bu haqda tegishli vakolatli organ va tashkilotlarga xabar qilish.

XULOSA. Yana shuni ham alohida takidlash lozimki, atrofdagilarning munosabati ham bo'layotgan zo'ravonliklarga ta'sir ko'rsatuvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Sababi har bir inson atrofida bo'layotgan bu kabi salbiy holatga befarq bo'lmay, o'zining fuqarolik mas'uliyatini his etgan holda faol munosabat bildirishi kelajakda bunday noxush xodisalarning keskin kamayishiga zamin yaratadi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 02.09.2019 yildagi O'RQ-561-son
2. <https://gendermadad.uz/uz/document/2469>
3. Zo'ravonlikdan jabrlanganlar huquqlarini himoya qilish va zo'ravonlikning oldini olish [Matn] : uslubiy qo'llanma / Sh. A. Pulatova, A. Sh. Murodov — Toshkent: Baktaria press, 2020. — 56 b.